

ФАН ВА ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИ УЧУН ЗАРУР МУТАХАССИСЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ МАЪМУРИЯТИНИНГ ЎРНИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

Улугбек Рўзимов

Тошкент шаҳридаги Аджу университети ўқув-услубий бўлими бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918775>

***Аннотация.** Мақолада иқтисодиёт тармоқларининг инновацион ривожланиши учун мутахассислар тайёрлашга ихтисослашган олий таълим таълим муассасалари бошқарув аппаратининг асосий функциялари ёритиб берилган. Шунингдек мақолада талаба, докторант ва мустақил тадқиқотчиларга ушбу йўналишда илмий тадқиқотлар олиб бориши учун инфратузилма шакллантириши ва таълим жараёнига инновацияларни жорий этиши муҳимлиги ҳақида ҳам фикр юритилади.*

***Калит сўзлар:** маъмурият, инновация, талаба, докторант, мустақил тадқиқотчи, бошқарув, таълим муҳити, рақамли трансформация.*

Кириш

Бугунги кунда замонавий жамият ва ривожланаётган иқтисодиёт инновацион ривожланишга сабаб бўлувчи, корхона ва ташкилотларда генератор вазифасини бажарувчи малакали мутахассисларга эҳтиёж сезмоқда. Ушбу заруратни бартараф этишда олий таълим муассасалари ва илмий тадқиқот муассасалари маъмурияти томонидан етук мутахассислар тайёрлаш учун зарур шароитлар яратиш муҳим аҳамиятга эга.

1. ОТМларда иқтисодиёт инновацион ривожланишга хизмат қилувчи малакали мутахассисларни тайёрлашда муассаса маъмуриятининг ўрни

1.1. Маъмурият олий таълим муассасаси томонидан зарур йўналишларда узоқни кўзловчи режалар ва уларни амалга ошириш учун зарур стратегия ва дастурларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиши керак. Ушбу жараён қуйидаги тадбирларни ўз ичига олади:

халқаро тажрибани ўрганиш, жумладан ривожланган давлатлар ўқув ва илмий-тармоқларида иқтисодиётга инновацияларни амалиётга тадбиқ этиш тенденцияларини таҳлил қилиш;

олий таълим тизимида фанлараро ёндашувларни жорий этиш;

хусусий сектор ва давлат тузилмалари билан кадрлар тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича ҳамкорлик ўрнатиш;

ўқув дастурлари ва ўқитиш тизимларига ўз вақтида ўзгаришлар киритиб бориш мақсадида ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва бошқарув тизимларида инновацияларни тадбиқ этишда ОТМ тайёрлаган мутахассис кадрларнинг ўрни ва салоҳиятини таҳлил этиш.

1.2. ОТМлар магистратураси ва илмий тадқиқот муассасаларида инновацион ривожланишга йўналтирилган илмий тадқиқотлар ўтказиш учун зарур инфратузилмани яратиш.

Олиб борилган тадқиқотлар ва ўтказилган таҳлил шуни кўрсатадики, мамлакат иқтисодиётнинг соҳа ва тармоқларини ривожлантириш ва инновациялар жорий этиш учун зарур мутахассислар тайёрлашда олий таълим муассасасининг моддий инфратузилмаси, ўқув-лаборатория базасини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади ва ушбу инфратузилмани шакллантириш қуйидагиларни ўз ичига қамраб олади:

муассаса ўқув-моддий базасини ривожлантириш, жумладан интерактив ўқитиш воситалари, замонавий ахборот алмашув, ахборот–ресурс базаларини яратиш, ўқув жараёнига рақамли технологиялар ва сунъий интеллект элементларини тадбиқ этиш;

ОТМда инновацион фикрлаш ва замонавий билим бериш лаёқатига эга профессорлар ва экспертлар жамоасини шакллантириш;

илмий тадқиқот ишларини олиб бориш учун замонавий ўқув ва илмий лабораториялар ва ускуналарни харид қилиш;

истикболли илмий лойиҳаларни молиялаштириш;

талабаларга таълим бериш ва тадқиқотлар ўтказишда иқтисодиёт тармоқлари ва соҳалар билан узвий алоқани ўрнатиш.

2. Иқтисодиёт тармоқларига инновацияларни тадбиқ этиш учун мутахассис ва илмий кадрларни тайёрлашда ОТМ маъмуриятига юкланадиган вазифалар

2.1. Бошқарув аппарати аъзоларининг фойдалилик даражасини ошириш ва профессорлар илмий-методологик салоҳиятини ошириш.

ОТМ маъмурияти ходимлар ва профессор-ўқитувчилар фаолиятини рағбатлантириш учун моддий ва маънавий мотивация тизимини яратиши шарт, ушбу тизим ўз ичига:

ўқитувчилар ва ходимларнинг касбий малакасини ошириш дастурларини амалиётга жорий этишни;

илмий изланишлар, инновацион ишланмалар ва тадқиқотлар ўтказганлиги, талабаларга таълим беришга инновацион ёндашганлиги учун ўқитувчиларни рағбатлантиришни.

хорижий олий таълим муассасалари билан ва миллий тизимда талаба алмашиш ва талабаларнинг академик мобиллик дастурларини амалга оширишни қамраб олади.

2.2. Халқаро ҳамкорликни ривожлантириш

ОТМ иқтисодиёт секторлари ва тармоқлари учун рақобатбардош мутахассислар ва илмий кадрларни тайёрлашда қуйидагилар муҳим аҳамиятга эга:

халқаро лойиҳаларда фаол иштирок этиш;

хорижий университетлар ва илмий тадқиқот муассасалари ва марказлар билан тажриба алмашиш;

таълим жараёнига чет элдан етакчи ўқитувчи ва мутахассисларни жалб қилиш.

2.3. Иқтисодиёт секторлари билан ҳамкорлик ўрнатиш

Тайёрланаётган мутахассисларни иқтисодиётга мослаштириш, уларни ўз корхоналарида инновациялар жорий этишга қодир қилиб тайёрлаш учун ОТМ маъмурият қуйидагиларни амалга ошириши керак:

таълим дастурларини ишлаб чиқиш ва мутахассислар тайёрлаш, илмий-амалий тадқиқотлар ўтказиш жараёнларига иқтисодиёт соҳалари вакилларини жалб қилиш;

битирувчи босқич талабаларининг ишлаб чиқариш амалиёти ва стажировкалар тизимини шакллантириш;

амалга оширилган илмий тадқиқот натижаларини амалиётга тадбиқ этиш, ва улар орқали моддий ривожланишга кўмаклашиш.

3. Олий таълим муассасалари бошқарув аппаратида мутахассислар тайёрлашда тавсия этиладиган бошқарувнинг инновацион усуллари

Ўқитишда замонавий ахборт технологиялари ва инсоният салоҳиятини мужассамлаштирган бошқарув технологияларидан фойдаланиш:

таълим жараёнини рақамлаштириш (онлайн-курслар, VR/AR-технологиялар);

таълим муҳитини бошқаришда сунъий интеллектдан фойдаланиш;

стартап экотизимлари ва технопаркларни ривожлантириш.

Хулоса

Олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари маъмуриятининг самарали фаолияти инновацион жамият ривожланиши учун зарур бўлган илмий кадрларни тайёрлашда муҳим аҳамиятга эга.

Стратегик режалаштириш, зару моддий ва илмий инфратузилмани шакллантириш, кадрлар салоҳиятини ривожлантириш ва халқаро ҳамкорликни ривожлантириш каби комплекс ёндашувлар илм-фан ва иқтисодиётнинг келажакдаги мутахассисларини тайёрлаш учун мустаҳкам тизим яратиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алексеевский В.С., Коротков Э.М. «Менеджмент организаций»: Учеб. Пособие для вузов – П.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
2. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегическое менеджмент/ - М., «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1998.
3. Вершигор Е.Е. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006.
4. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008.
5. Мыльник В.В., Титаренко Б.П., Волочиенко В.А. Исследования систем управления: Учебное пособие для вузов. – 4-е изд. – М.: Академический Проект; Трикста, 2006.
6. Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Исследование систем управления: Учебник. – М.: Экзамен, 2005.
7. Файоль А., Эмerson Т., Тейлор Ф., Форд Т. Управление – это наука искусство. – М.: Республика, 1992.
8. Иваненко А.Г. Инновационный менеджмент: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2009.
9. Н.Қ.Йўлдошев, О.С.Қозоқов Менежмент / Т, “Фан” 2004.
10. Н.Қ. Йўлдошев, М.Р. Болтабоев, О.Қ. Рихсимбоев, Б.О. Ғаниев Стратегик менежмент/ ТДИУ 2003